

ভারতের ধারণাকে বাঁচাতে হবে

ইরফান হাবিব

ভারতের ধারণা বিকশিত হয়ে চলেছে। আমি এই বিষয়টি নিয়েই আলোচনা করতে চাই। ভারত কী করে জেগে উঠলো, কী করে তা বিকশিত হয়েছে এবং কীভাবে ভারত জাতিরাষ্ট্রের চেহারা নিয়েছে এবং আজ সেই জাতিরাষ্ট্রটি কোন বিপদের সামনে তা নিয়ে আলোচনা করতে চাই। আমরা আমাদের ইতিহাসের খুব খারাপ মুহূর্তে আছি। যুক্তিবাদী-যাঁরা বিজ্ঞানমনস্কতায় বিশ্বাস করেন- যেমন দাভোলকর, পানসারে, কালবুর্গি- তাঁদের হত্যা করা হয়েছে। গোরক্ষার নামে মহম্মদ আখলাককে হত্যা করা হলো। ফলে, আমাদের দেশের সুনামকে টেনে মাটিতে নামানো হয়েছে। তাই আমাদের সবার ক্ষেত্রেই এখনই দেখতে হবে আমাদের দেশ কী এবং কিভাবে দেশের পক্ষে সবচেয়ে ভালো ভূমিকা পালন করা যায়।

আমাদের মনে রাখা ভালো বি জে পি এবং তাদের অভিভাবক আর এস এস বলতে ভালোবাসে যে ভারত জাতিরাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে ঋগবেদের সময় থেকে। বাস্তবে না ঋক বেদ, না অপরা তিন বেদ বা তার পরের ব্রাহ্মণ এমনকি উপনিষদের সময়েও ভারত শব্দটির উল্লেখ কোথাও নেই। ঋক বেদে কোনো ভৌগোলিক অঞ্চলের উল্লেখও নেই; কেবল নদী এবং জাতির কথা রয়েছে। এমনকি 'সপ্ত সৈন্ধব' বা সাত নদী পাঞ্জাবকে বোঝাতো না তখন, যা পরে বোঝাতো, কেবল সেই নদীগুলিকে বোঝাতো যা থেকে সিন্ধুর উৎপত্তি। বৈদিক শ্লোক রচিত হতো কেবল পাঞ্জাব এবং আফগানিস্তানের কিছু অঞ্চলে, সেখানে পরিযায়ী বিভিন্ন জাতি বসবাস করতো; ফলে 'দেশ' তো দূরের কথা এমনকি নির্দিষ্ট কোনো অঞ্চলের ধারণাও ছিল না।

সাংস্কৃতিক বিকাশের সাথে রাজনৈতিক সত্তাগুলি প্রকাশ পায়। আমাদের দেশের নাম প্রথম পাওয়া যায় প্রাকৃত ষোলো মহা-জনপদে, যার মানে ষোলটি মহা প্রদেশ, তার উল্লেখ মেলে ৫০০ খৃষ্টপূর্বাব্দের পুঁথিতে। মনে রাখা ভালো, ষোলো শব্দটি প্রাকৃত এবং হিন্দি, উর্দু সহ আমাদের বিভিন্ন ভাষায় প্রাকৃতের অবদান রয়েছে। মহা-জনপদ বলতে বোঝাতো কসোভো বা কাবুল থেকে পূর্ব বিহারের অঙ্গ পর্যন্ত তবে পুরোটাই সীমাবদ্ধ ছিল উত্তর ভারতে: তখনও ভারত বলতে আমরা আজ যা বুঝি তা হয়নি। কিছু ধর্ম স্তোত্রে, আর্যাবর্ত শব্দটির উল্লেখ পাওয়া যায়, যার মানে জ্ঞানীদের প্রদেশ এবং মনুষ্মতিতে আর্যাবর্ত বোঝাতো হিমালয় থেকে বিষ্ণু পর্যন্ত বিস্তৃত দেশকে। কিন্তু সেখানেও আজকের ভারতের বিরাট অংশেরই উল্লেখ নেই।

দেশ হিসেবে ভারতের ধারণাটি প্রথম প্রকাশ পায় মৌর্য সাম্রাজ্যের সময়। ভারতের ইতিহাস চর্চা করেন যাঁরা তাঁরা জানবেন হয়তো যে মৌর্য সম্রাট অশোকের শিলালিপি পাওয়া গিয়েছে কান্দাহার এবং কাবুলের উত্তর অংশ থেকে কর্ণাটক ও অন্ধ্র এবং সেগুলি ছিল প্রাকৃত, গ্রিক ও অ্যারামেইক লেখা। এই রাজনৈতিক ঐক্যের ধারণা থেকেই ভারতের উৎপত্তি এবং

প্রথমে তার নাম ছিল জম্বুদ্বীপ যা অশোক তাঁর শিলালিপি (মাইনর রক এডিক্ট-১)-তে ব্যবহার করেছিলেন জাম ফলের দেশ অর্থে। ভারত শব্দের উল্লেখ মেলে ওড়িশায় প্রাকৃত লেখা একটি শিলালিপি থেকে, হাতিগুম্ফায়। খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতকে কলিঙ্গ রাজা খরাবেলা এই শিলালিপি তৈরি করেছিলেন। ফলে, দেশ হিসেবে ভারতের ধারণা বিকাশ পেতে শুরু করে এবং এখানে প্রচারিত বিভিন্ন ধর্ম যেমন বৌদ্ধধর্ম, ব্রাহ্মণতন্ত্র এবং জৈনধর্মের মধ্যে সাংস্কৃতিক মিল পাওয়া যায়। প্রাকৃত, অন্তত আক্ষরিকভাবে, দেশের সর্বত্র ব্যবহার হয় বিভিন্ন ভাষাভাষির মধ্যে যোগসূত্র (লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা) হিসেবে।

বিদেশীদের অনেকেও এটিকে বিশেষ সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন দেশ হিসেবে দেখতেন। মজার হলো, অনেক সময় বিদেশীরা অন্য কোনো দেশকে সেই দেশটির অধিবাসীদের তুলনায় সহজভাবে বুঝতে পেরেছেন। তার কারণ, তারা পার্থক্যটি বুঝতে পারে, যেমন ভারতীয় এবং পারসিকদের মধ্যে; পাঞ্জাব থেকে দক্ষিণে যেখানেই যাক তারা দেখছে কথা বলার মাধ্যম হিসেবে প্রাকৃত ব্যবহার হচ্ছে আর সংস্কৃত পুরোহিতদের ভাষা। ফলে, ইরানিরা প্রথম আমাদের 'হিন্দু' নাম দেয়, আর হিন্দু শব্দটি হলো সিঙ্কু নদের পারসি রূপ। তাই, সিঙ্কুর পূর্বে সব অঞ্চল হিন্দু এবং তা থেকেই ইন্ডিয়া-র উৎপত্তি।

গ্রিকরা এই 'হিন্দু'কে বলতো 'ইন্দু'। তারা 'হ' উচ্চারণ করতো না এবং চীনের মানুষদের কাছে ইন্ডিয়ার 'ইনডু' নামের উৎস একই। এরপর পারসি নাম 'হিন্দুস্তান' এসেছে। মনে রাখা দরকার সংস্কৃতে হিন্দুস্তান বলে কোনো শব্দ নেই। সংস্কৃতে স্থান মানে কোনো একটি নির্দিষ্ট কেন্দ্র। কিন্তু, পারসিতে 'স্তান' জুড়ে দেওয়া হয় কোনো নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চল বোঝাতে। সেই কারণেই সিয়েস্তান, গুরজিস্তান, হিন্দুস্তান এবং আরো এমন শব্দ এসেছে। খ্রীষ্টজন্মের পর চতুর্থ শতকে এই নাম ব্যবহার হয়েছে সাসানিদ শিলালিপিতে। তাই হিন্দু শব্দটি এবং এমন বিভিন্ন শব্দ এসেছে ভারতের বাইরে থেকে। যারা হিন্দুদের কথা বলে যা কিছু বিদেশী বর্জনের জন্য বলছেন, তারা ভুলে যান যে হিন্দু শব্দটি উৎসের বিচারে ইরানি এবং চতুর্দশ শতকের আগে সংস্কৃতে তা পাওয়া যায় না। সংস্কৃতে প্রথম ব্যবহার পাওয়া যায় বিজয়নগর সাম্রাজ্যের শিলালিপিতে যেখানে বিজয়নগরের সম্রাটরা নিজেদের 'হিন্দু রায়া সুরতরন' বা 'হিন্দু রাজাদের সুলতান' বলেছেন। তাই, আমাদের দেশ এবং নাম বৈচিত্র্যের বৈশিষ্ট্যের ইঙ্গিত দেয়, যা ইরানি থেকে আসা হিন্দু নামটিতেই ভালোভাবে বোঝা যায়। পরে সেই নাম ব্যবহার করতে ইরানি এবং আরব মুসলিমরা, অনেক পরে চতুর্দশ শতকে যা সংস্কৃতে জায়গা পায়।

আমি একথা বলছি কারণ এ থেকে বোঝা যায় যে দেশ হিসেবে ভারতের ধারণাটি প্রাচীন, পেরি অ্যান্ডারসন তাঁর বই 'দ্য ইন্ডিয়ান আইডিওলজি'-তে বলেছেন বিদেশীরা বিশেষত ইউরোপীয়রা আধুনিক কালে এই নাম দিয়েছেন, বক্তব্যটি বিভ্রান্তিকর। এটি নির্দিষ্টভাবেই বিভ্রান্তিকর কারণ আরো একটি চিন্তাকর্ষক বিষয় থাকায়: সত্যিই প্রাচীন সময় থেকে, এমনকি খ্রীষ্টের জন্মের আগে থেকে ভারতের ধারণা ছিল, কিন্তু কখন থেকে ভারতের জন্য প্রেম, মানে দেশপ্রেমের ধারণা এলো? আশ্চর্যের হলো, প্রাচীন ভারতে কখনো সংস্কৃতে কোনো শ্লোক রচিত হয়নি যেখানে ভারতের জন্য প্রেমের অভিযুক্তি রয়েছে।

প্রথম দেশপ্রেমিক পদ্য, যেখানে ভারতের স্তুতি রয়েছে, ভারতীয়দের প্রশংসা রয়েছে তা হলো আমির খসরুর দীর্ঘ পদ্য ১৩১৮-তে লেখা 'নুহ সিপিহির'। আমি অত্যন্ত দুঃখিত, আমরা এই ঐতিহ্য হারাচ্ছি। কতজন আমির খসরুর লেখা পড়তে পারবেন এবং বুঝতে পারবেন ইতিহাসে প্রথমবার ভারতের জয়গান রচিত হয়েছে? কেন আমির খসরু ভারতের প্রশংসা করছেন? প্রথমত আবহাওয়া, যা আমি মনে করি যথেষ্ট অস্বস্তিকর মণ্ডব্য, তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, তার জীবজন্তু, তার নারী, তাদের রূপ এবং বিশ্বস্ততা। তারপরই তিনি ব্রাহ্মণদের সম্পর্কে বলছেন। তিনি তাঁদের শিক্ষার প্রশংসা

করছেন, তিনি তাঁদের ভাষা সংস্কৃতির প্রশংসা করছেন। তিনি ভারতে কেবল ব্রাহ্মণদের দেখছেন না, মুসলিমদের সম্পর্কেও বলছেন। তিনি বলছেন, যারা পারসি বলে এবং যারা তুর্কি বলে তাদের সারা ভারতেই পাওয়া যাবে। তিনি কাশ্মীরি থেকে মাবারি, মানে তামিল, সব ভাষারই প্রশংসা করছেন। উত্তর ভারতই কেবল নয় দক্ষিণ ভারতেও যে যে ভাষা চালু ছিল তার তালিকা দিচ্ছেন তিনি। তিনি এগুলিকে বলছেন হিন্দাভি। তিনি আরো বলছেন যে সংস্কৃত ভাষা হলো শিক্ষা এবং বিজ্ঞানের ভাষা। এবং কোরান যদি আরবিতে না লেখা হতো তিনি সংস্কৃতকেই আরবির চেয়ে বেশি পছন্দের বলতেন। তিনি এরপর বলছেন ভারত বিশ্বকে বহু কিছু দিয়েছে; পঞ্চতন্ত্রের গল্প, দাবা, সবচেয়ে আশ্চর্যের, তিনি বলছেন ভারত বিশ্বকে দশমিক সংখ্যা দিয়েছে যা পরিচিত আরবের সংখ্যা বা আন্তর্জাতিক সংখ্যা হিসেবে। তিনি তিনটি বক্তব্যেই ঠিক। এবং, দশমিক চিহ্ন দেওয়ার কথা খ্রীষ্টজন্মের পর চতুর্থ শতকে আর্যভট্ট তাত্ত্বিক বিচারে বলেছিলেন।

আরো ইতিহাসবিদ, অন্য লেখক, অন্য কবিরাও ভারতের প্রশংসা করেছেন কিন্তু এতো বিশদে নয়, এমন আবেগ নিয়ে নয়, অবশ্যই অন্যদের আমির খসরুর মতো ভাষায় এমন অসাধারণ দখলও রাখতে পারেননি। ১৩৫০সালে কবি ইসামি ভারতের প্রতি নিবেদিত পদ্যে লিখেছেন: “ চোখ জুড়ানো হিন্দুস্তান ধন্য তুমি, তোমার ফুলের বাগানকে ঈর্ষ্যা করে স্বর্গও।”

আমরা দেশপ্রেমিক পদ্য পেতে শুরু করছি এই সময়। যদিও সেসব পারসিতে লেখা এবং এখন ভারতীয়দের কাছে পারসি প্রায় মৃত ভাষা বলে বিশদে যাচ্ছি না।

মুঘল যুগে দেশপ্রম তীব্রতর হলো, বিশেষ করে আকবর এবং আবুল ফজলের মাধ্যমে। তাঁরা বললেন, ভারত একটি বিশেষ দেশ, ভারতে বহু ধর্মীয় সম্প্রদায় রয়েছে, তাই সহিষ্ণুতা অবশ্যই থাকা উচিত, একত্রিত সন্নিবেশ ‘সুলহ-ই কুল’ বললেন তাঁরা, যার অর্থ ‘নিবিড়তম শান্তি’। বলা হলো যে, ঈশ্বরের মতোই রাজাকেও সবাইকে একই চোখে দেখতে হবে। কেবল আকবর বা আবুল ফজলই সেই ভাবনায় জোর দেননি, জোর দিয়েছিলেন যুবরাজ হিসেবে আওরঙ্গজেবও, ১৬৫৮তে রাজপুতদের সমর্থন পেতে তা বলছেন তিনি। বলা হলো, ঈশ্বর কি বৃষ্টি বরানো বা সূর্য ওঠানোর সময় মুসলিম এবং অ-মুসলিমদের মধ্যে ফারাক করেন? বৃষ্টি কি কেবল মুসলিমদের উপর বারে? সূর্য কি কেবল মুসলিমদের আলো দেয়, হিন্দু বা অ-মুসলিমদের দেয় না? তা’হলে ঈশ্বরের প্রতিনিধি হয়ে রাজা কেন ভিন্ন বিচার করবেন? এই বক্তব্যে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের ধারণা না থাকলেও সহিষ্ণু রাষ্ট্রের ধারণা রয়েছে যা ভারতের সঙ্গে খাপ খায়। বারবারই সব ধর্মের প্রতি সহিষ্ণুতা দেখানোর কথা বলা হয়েছে। জাহাঙ্গির বলছেন, তুরানে কেবল সূন্নিদের এবং ইরানে কেবল শিয়াদের প্রতি সহিষ্ণুতা দেখানো হয়। কিন্তু, ভারতে সব ধর্মের প্রতি সহিষ্ণুতা দেখানো হয়। ফলে, মুঘলদের অভিজ্ঞতা এবং রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় নতুন এই উপাদান সংযোজিত হয়েছে।

১৯২৮সালে ‘দ্য ইনফ্লুয়েন্স অব ইসলাম অন ইন্ডিয়ান কালচার’ বইয়ে ডঃ তারা চাঁদ বলেছেন পরপর দুই বৃহৎ রাষ্ট্র ব্যবস্থা দিল্লি সুলতানরাজ এবং মুঘল সাম্রাজ্য ভারতের সব অংশকে একত্রিত করে ‘জাতীয় সংহতি’র বৃহত্তর ধারণা তৈরি করতে পেরেছিল। তাঁর বইটি পরে ন্যাশানাল বুক ট্রাস্ট ফের প্রকাশ করে। তারা চাঁদ তাঁর এই বক্তব্যে সমানভাবে জোর দিয়েছেন ভারতীয় জাতীয় সংগ্রামের ইতিহাস লেখার সরকারী দায়িত্ব পালনের সময়ও। যার একাংশ তিনি নিজে লিখেছিলেন, খানিকটা সম্পাদনা করেছিলেন। ১৮৫৭সালের বিদ্রোহে এই রাজনৈতিক ভারতের ধারণাটি অত্যন্ত শক্তিশালী ভূমিকা নিয়েছিল। আধুনিক ভারত সম্পর্কে যাঁরা পড়েছেন তাঁরা জেনে থাকতে পারেন যে বেঙ্গল আর্মিতে বিদ্রোহের মধ্যে দিয়ে তার শুরু হয়েছিল। ১৩০হাজার সেনার বাহিনী, যা বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী ছিল, তার মধ্যে একশো হাজার বিদ্রোহে যোগ দেন যাঁদের অধিকাংশ ছিল ব্রাহ্মণ সিপাহি। কিন্তু সেই সিপাহিরা কী বলতেন? ‘চলো দিল্লিতে ভারতের সম্রাট বাহাদুর শাহের মাথায় মুকুট তুলে দিতে’। যাঁরা উর্দু জানেন তাঁদের বলবে দিল্লির বিদ্রোহীদের মুখপত্র ‘দিল্লি উর্দু আখবর’

পড়তে। টানা পাঁচ মাস এই পত্রিকার মাধ্যমেই নিজেদের কথা বলতো বিদ্রোহী সেনারা এবং তাঁরা 'হিন্দুস্তান'র কথা বলতেন। তাঁরা সাদির উদ্ধৃতি দিতেন যিনি সব মানুষকেই এক করে দেখার কথা বলতেন- 'আয়জা-এ-এক-দিগর' এবং- 'তারা একে অন্যের অঙ্গ', একজন আঘাত পেলে অপরজনও পাবে। দিল্লি উর্দু আখবার পত্রিকায় ওয়াহাবিদের বিরুদ্ধে জনসমক্ষে বিবৃতি দেওয়া হলো কারণ ওয়াহাবিরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে হিন্দু ও মুসলিমদের একযোগে বিদ্রোহের বিরোধিতা করেছিল। বস্তুত, ওয়াহাবিরা ১৮৫৭-র বিদ্রোহকে সমর্থন করেনি। ঈদুজ্জোহার দিন জামা মসজিদ দখল করে গোরু জবাই দেওয়ার জন্য জোর করছিল। বিদ্রোহীদের নেতা রখত খান তাদের মসজিদ থেকে হটিয়ে দেন এবং হুঁশিয়ারি দেন যে জেদ ধরলে পরিণাম ভয়ঙ্কর হবে।

সৈয়দ আহমেদ খান তাঁর 'সরকশি-ই-জিলা-বিজনোর' বইয়ে বলেছেন ১৮৫৭-র বিদ্রোহের জন্য সব ভারতবাসীই দায়ী এবং সঙ্গত কারণেই শাস্তি পেতে হয়েছে। শাস্তি সঙ্গত বা অসঙ্গত যা-ই হোক, ঘটনা হলো বিদ্রোহীরা ভারতের জন্য প্রয়োজনীয় মনে করেছিলেন বলেই রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। বাহাদুর শাহ জাফর যখন বন্দী শহীদদের স্মৃতিতে লিখেছিলেন:

অয় জাফর কায়াম রহেগি যব তালাক ইকলিম-ই-হিন্দ,
আখতার-ই-ইকবাল ইস গুল কা চমকতা জায়েগা

(জাফর, যতদিন ভারত দেশটি থাকবে, ঝরে যাওয়া এই সব ফুল উজ্জ্বল থাকবে)

ভারতের ধারণা, রাজনৈতিকভাবে স্বাধীন, ১৮৫৭তেই ছিল। কিন্তু তা কি যথেষ্ট? ১৮৫৭সালের বিদ্রোহ ব্যর্থ যদি ধরা হয় অংশত তার কারণ ভারতের সব অংশে সমর্থন না থাকা। বেঙ্গল আর্মি বিদ্রোহ করলেও মাদ্রাজ এবং বম্বে আর্মি করেনি। ১৮৫৮ সালে ভিক্টোরিয়ার সনদের জবাবে বিদ্রোহীরা সরব হয়েছিলেন ভারতজুড়ে বিভিন্ন অংশে, মহীশূরে টিপু সুলতান থেকে পাঞ্জাবে সিংয়ের মতো দেশীয় রাজাদের সঙ্গে ব্রিটিশদের আচরণের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন। বিদ্রোহীদের নেতারা সারা ভারতের কথা ভাবলেও বাস্তবে হিন্দুস্তানিভাবী এলাকার বাইরে বিদ্রোহ ছড়াতে পারেনি।

সত্যি বলতে, ভারতকে 'দেশ' (কান্ট্রি) থেকে 'জাতিরাত্তের' (নেশন) পর্যায়ে ওঠার জন্য আরো কিছু উপাদানের প্রয়োজন ছিল। এই রূপান্তরের জন্য দু'টি পর্বকে আমার গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়। প্রথমত, এই বোঝাপড়ার প্রয়োজন ছিলো যে স্বাধীন এবং ব্রিটিশমুক্ত ভারত আলাদা। ব্রিটিশ শাসনের চেয়ে তা ভালো। রাজা রামমোহন রায় এবং সৈয়দ আহমেদ খানের মতো নিজেদের কাজের প্রতি আন্তরিক মানুষও মনে করতেন ব্রিটিশ শাসন ভারতের পক্ষে শ্রেয়। মানুষের উপলব্ধিতে থাকার দরকার ছিল যে ব্রিটিশ শাসনের চেয়ে উন্নততর ভারত সম্ভব। ঠিক এই প্রশ্নেই দাদাভাই নওরজি, রমেশচন্দ্র দত্ত, বিচারপতি রানাডের মতো ব্যক্তিবর্গের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাঁরা দেখিয়েছিলেন যে ব্রিটিশরা ভারত শোষণ করছে। ১৮৭৪ থেকে ১৯০১, ভারতের জাতীয় আন্দোলনের 'মহান বৃদ্ধ' নওরজি ভারতকে কিভাবে শোষণ করা হয়েছে তা বোঝাতে লিখে গিয়েছেন। তাঁর বই 'পভাটি অ্যান্ড দ্য আন-ব্রিটিশ রুল ইন ইন্ডিয়া' নামটিই বুঝিয়ে দিচ্ছে। ব্রিটিশরা ভারতকে শুয়ে নিয়েছে, মুক্ত বাণিজ্যের নামে অব-শিল্পায়ন করেছে। দাদাভাই নওরজি তাঁর নিজের সম্প্রদায়ের পারসিদের নিয়ে ন্যূনতম ভাবতেন, দেখবেন তিনি লড়াই করছেন সব ভারতীয়ের জন্য, হিন্দু-মুসলিম-বাঙালি-পাঞ্জাবি। রমেশ চন্দ্র দত্ত এবং সেই সময়েই লেখকদের প্রসঙ্গে আলোচনার সময় এই বিষয়টি মনে রাখা জরুরী। তাঁরা সব ভারতীয়ের হয়ে কথা বলছিলেন। যদিও তাঁদের বক্তব্য পৌঁছাতো ইংরেজি জানা মানুষের মধ্যেই কেবল, যারা সংখ্যায় অল্প। তাঁরা কৃষক, তন্তুজীবী, গরিব, বেকার সবার হয়ে বলছিলেন কিন্তু ইংরেজিতে লেখার কারণে অতি ছোট একটি গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ ছিলেন। কিভাবে তাঁদের বক্তব্য আরো বেশি মানুষকে শোনানো যেতো? একটি উপায় ছিল সামাজিক সংস্কারের পক্ষে আন্দোলনে সমর্থন জানানো। প্রথম সরব হয়েছিলেন রাজা রামমোহন রায়, যিনি পারসি, আরবি, সংস্কৃত, ইংরেজি, ফরাসি এবং হিব্রু জানতেন। তাঁর প্রথম বই 'তুয়াফাতু আল মুয়াহহিদিন' পারসিতে

লেখা। ১৮-২৮ সালে তিনি বলেছিলেন ভারতীয়রা জাতে বিভক্ত হওয়ার কারণে দেশশ্রেমিক হতে পারে না। জাতের প্রতি আসক্তি থাকলে দেশপ্রেম কিভাবে সম্ভব? ফলে সমাজ সংস্কার আন্দোলন, নির্দিষ্টভাবে যা কেশব চন্দ্র সেন (১৮৩৮-৮৪) শুরু করেছিলেন এতো গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তাঁকে আজ কার্যত ভুলে যাওয়া হয়েছে। কিন্তু সেই মানুষটিকে দেখুন, যিনি ১৮-২০ বছর বয়সে লিখছেন অস্পৃশ্যতা বিলোপ হওয়া উচিত, ভিন্ন জাতের মধ্যে বিবাহ চালু হওয়া উচিত, নারীদের পুরুষদের সমান অধিকার থাকা উচিত উত্তরাধিকার এবং অন্য সব অধিকারের প্রশ্নে, মহিলাদের মধ্যে আধুনিক শিক্ষার প্রসার হওয়া উচিত। তিনি নতুন ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন যার সদস্যরা গোমাংস খেয়ে বোঝাতে চাইতেন যে তাঁরা কোনো ধর্মীয় গোঁড়ামিতে আচ্ছন্ন নন। কিন্তু, এটি ছোট দিক; বড় দিক হলো তাঁরা সমাজ সংস্কার আন্দোলন শুরু করতে পেরেছিলেন। সর্বত্র এই দাবি উঠেছিল- অস্পৃশ্যতার অবসান, নারীদের সমান অধিকার এবং আধুনিক শিক্ষা। ১৮৭০ সালে কেশব চন্দ্র সেন বলেছিলেন, সমাজ সংস্কারের মধ্য দিয়েই জাতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে ভারত, যেহেতু এক জাতি হতে হলে জাত এবং ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলির মধ্যে বেড়া ভাঙতে হবে।

জাতীয়তাবাদী সংগ্রামের প্রথম অধ্যায় বা যাঁরা দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছিলেন সে সম্পর্কে এখানে বলছি না। আমি কেবল উল্লেখ করবো গদর আন্দোলনের। (ইন্ডিয়ান ন্যাশানাল আর্মির আগে) মহারাষ্ট্রে সশস্ত্র সংগ্রাম এবং বাংলায় বিপ্লবী জাতীয়তাবাদী সংগ্রাম ছাড়া দেশে এই আন্দোলনেই একসঙ্গে সবচেয়ে বেশি শহীদ হয়েছিলেন। ১৯১৩-১৫তে গদর আন্দোলনের জন্ম পাঞ্জাব এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় অভিবাসী পাঞ্জাবীদের মধ্যে। হিন্দু, মুসলিম এবং বিশেষ করে শিখরা ব্যাপকভাবে জড়িত ছিলেন। গদর আন্দোলনের ডাকে সবচেয়ে বড় অভ্যুত্থান হয়েছিল সিঙ্গাপুরে ফিফথ লাইট ইনফ্যান্ট্রি-র মুসলিম সেনাদের মধ্যে। অভ্যুত্থান দমনের পর জনতাকে সন্ত্রস্ত করার জন্য তাঁদের পঁয়তাল্লিশ জনকে প্রকাশ্যে গুলি করে হত্যা করা হয়। কিন্তু, মৃত্যুমুখেও তাঁদের সাহসী অভিব্যক্তিতে ব্রিটিশরা প্রকাশ্য দণ্ডদান থেকে ফয়দা তুলতে পারেনি। ১৮৫৭-র পর সেনাবাহিনীর এই বিদ্রোহই শহীদের সংখ্যায় সবচেয়ে বড়। ১৯১৪-১৫ সালের মধ্যে পাঞ্জাব এবং অন্যত্র হিন্দু, মুসলিম এবং শিখ মিলিয়ে ৫০ জনকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। কিন্তু, গদর আন্দোলনের বেশ কিছু নথিপত্র যন্ত্রণার। মানুষের কম অংশই সমর্থন জানিয়েছিল। যে মানুষের কাছে তাঁরা আশ্রয় চেয়েছিলেন তারাই পুলিশকে জানিয়ে আসে। তাঁদের মৃত্যু অবহেলিত থেকেছে। কারণ, জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রভাব তখনও সীমিত, খুব কম মানুষের কাছে ভারত জাতিরাত্ত্ব। এখানেই আমার মনে হয় প্রায় বিনা দ্বিধায় মানতে হবে যে মহাত্মা গান্ধীই সেই চরিত্র যিনি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে মানুষকে জড়াতে পেরেছিলেন এবং জাতিরাত্ত্ব হিসেবে ভারতের প্রকাশ গতি পেতে শুরু করেছিল। ১৯১৩ সালের আগে কি কখনও প্রায় ২০০ জন ভারতীয় মহিলা, হিন্দু এবং মুসলিম মিলিয়ে, কারাবরণে তৈরি হয়েছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের উপর নিপীড়নের প্রতিবাদে? ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে এমন প্রতিবাদের নজির ছিল না। ১৯১৩তে ২ হাজার খনি শ্রমিক ট্রান্সভালে মিছিল করলেন— দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় শ্রমিকদের মহামিছিল। ভারতীয় ইতিহাসে এমন হয়নি! তার পেছনে কে ছিলেন? গান্ধী তা করেছিলেন এবং ভারতে আসেন ১৯১৫ সালে কারণ এই আন্দোলনের পর দক্ষিণ আফ্রিকার প্রধানমন্ত্রী স্মাট বাধ্য হয়ে দেশীয়দের কর বাতিল করিয়েছিলেন, ভারতীয় বিবাহ আইনসিদ্ধ করিয়েছিলেন, তিনি আরো কিছু অধিকারও দিয়েছিলেন। এবার গান্ধীজী ভারতে এলেন। ১৯১৭তে কৃষকদের সত্যগ্রহ হলো বিহারের চম্পারণে, তিনি নেতৃত্ব দিলেন। গান্ধী বললেন: “আমি যখন কৃষকদের দেখি মনে হয় ভগবানকে দেখছি।” তিনি বুঝেছিলেন যে ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে সফল হতে হলে কৃষক এবং গরিব মানুষের অংশগ্রহণ জরুরী। ফলে, এর পরে হলো ১৯১৯-র এপ্রিল সত্যগ্রহ এবং খিলাফত, ১৯২০তে অসহযোগ আন্দোলন। মানুষ ব্রিটিশদের ক্ষমতাকে কী চোখে দেখতেন তা বোঝাতে আকবর এলাহাবাদী একটি পদ্য লেখেন। সেখানে বলা হয়েছে, ‘আমি তো মনে করেছিলাম

আব্রাহাম হলেম কালেক্টর'। যেহেতু মানুষ ব্রিটিশ কালেক্টরের থেকে বেশি ক্ষমতাবান, চরম ক্ষমতার অধিকারী আর কাউকে ভাবতেই পারতেন না। কিন্তু, গান্ধীজী যখন অসহযোগ আন্দোলন শুরু করলেন এসব বদলে গেলো। তখন আকবর এলাহাবাদী লিখলেন:

'বুদ্ধ মিয়াঁ ভি হজরতে গান্ধীকে সাথ হ্যায়

এক মুশত-এ-খাক হ্যায় মগর আনধি কে সাথ হ্যায়'

বুদ্ধ মিয়াঁ বা সাধারণ মানুষের ভূমিকা তার আগে ভারতের ইতিহাসে কী ছিল? কিচ্ছু না! সে কোথাও ছিল না। তাকে ইতিহাসের আঙিনায় টেনে আনা হয়েছিল। যতো বেশি কৃষক, সাধারণ মহিলা জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে যুক্ত হয়েছে ততই ভারত 'জাতি' হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। কারণ, যতক্ষণ না বিপুল অংশের মানুষ মনে করছেন যে তাঁদের স্বাধীন হওয়া জরুরী এবং তাঁরা নিজেরাই নিজেদের শাসনে সক্ষম, ততক্ষণ পর্যন্ত জাতির ধারণা তৈরি হয় না। যখন গরিব মানুষ সংগ্রামে যুক্ত হচ্ছে তাঁদের জন্য আপনার কী বক্তব্য? তাঁদের ভবিষ্যৎ কী হবে? এখানেই আমার কাছে জওহরলাল নেহরু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ১৯২০সালের শেষভাগ থেকে তিনি বলতে থাকেন যে কৃষক, শ্রমিক, মহিলাদের মতো বিভিন্ন অংশের জন্য জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নির্দিষ্ট লক্ষ্য রয়েছে। আমি বলছি না যে গান্ধী আর নেহরু মিলে কেবল ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম সফল করেছেন, কিন্তু তাঁরা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ দুই চরিত্র।

সাধারণ মানুষের জন্য গান্ধীজীর কী বক্তব্য ছিল? এই জটিল প্রশ্নের উত্তরে ১৯০৯সালে লেখা তাঁর বই 'হিন্দু স্বরাজ' দেখতে হবে। ১৯০৯সালের হিন্দু কাউন্সিল আইনে মুসলিমদের কিছু ছাড়ের কথা বলা হয়েছিল। কংগ্রেসের অন্য নেতাদের মতো গান্ধীজী এই আইনের বিরোধিতা না করায় মুসলিমরা সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। মুসলিম ভাইরা বাড়তি একটা সুবিধা পেলে ক্ষতি কী? তোমার ভাই কিছু পেলে তুমি খুশি হবে না? -তিনি এই প্রশ্ন তুলছেন হিন্দু স্বরাজ বইয়ে। তাঁর কাছে, ভারতের অতীত আলাদা করে হিন্দু বা মুসলিমদের নয়, দু'জনেরই। মহারাজা এবং বাদশারা পণ্ডিত এবং মৌলবীদের পরামর্শে চলে ভারতের ভালো করেছিলেন। আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি সেই সময়ে শাসন ভয়ঙ্কর ছিল, কিন্তু গান্ধীজী বলছেন ব্রিটিশ শাসনের তুলনায় সেই সময় অনেক ভালো ছিল। ১৯১৫তে ভারতে আসার সময় থেকে বা তারও আগে দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীজী অস্পৃশ্যতার নিন্দা করলেও জাত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বলেননি। হিন্দু স্বরাজ-এ তাঁর বক্তব্য, এই ধরনের বিষয় যার যার ব্যক্তিগত মতের উপর ছেড়ে দেওয়া উচিত। সরকারের তা নিয়ে কিছু বলার নেই। মানুষের ব্যক্তিগত উদ্যোগে সেবা করা সম্ভব। তাঁর মতে, কৃষকদের সেবা করবে জমিদাররা। কারখানায় মালিকরা শ্রমিকদের ভালোমন্দের ভার নেবে। কিন্তু বাস্তবে এই বক্তব্য যথেষ্ট ছিল না যাতে বিপুল অংশের মানুষের স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগদান সম্ভব হয়। এখানেই বামপন্থীদের গুরুত্ব, জওহরলাল নেহরুরও। ১৯২৮থেকে তিনি কেবল ভারতের স্বাধীনতার দাবিই জানাননি। তিনি বলেছেন স্বাধীন ভারতে কৃষকদের হাতে জমি দিতে হবে, শ্রমিকদের সুরক্ষা দিতে হবে, মহিলাদের পুরুষদের সমান অধিকার দিতে হবে এবং পূর্ণাঙ্গ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রত্যেকের ভোটাধিকার থাকতে হবে।

কংগ্রেসের ভেতর এই দাবিগুলি নেহরু জানাতে শুরু করেন বামপন্থীদের সমর্থন নিয়ে এবং ১৯৩১সালে করাচি প্রস্তাব- যা সকলের পড়া উচিত- সেখানেই বলা হয় যে রাষ্ট্রকে ধর্মাচরণের প্রশ্নে নিরপেক্ষ ভূমিকা নিতে হবে, রাষ্ট্রকে মূল শিল্পগুলি নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে, মহাজনদের হাতে ঋণগ্রস্ততা কমিয়ে আনতে হবে, ইত্যাদি।

আমি মনে করি, করাচি প্রস্তাবে ওঠানো এই দাবিগুলি না থাকলে ১৯৩০ এবং ১৯৪০-র দশকে স্বাধীনতা আন্দোলনে যে জনসমর্থন দেখা গিয়েছিল তা সম্ভব হতো না। আইন অমান্য আন্দোলনে কৃষকদের বিপুল সংখ্যায় জেলে যাওয়া নজিরবিহীন ছিল। তাঁদের মধ্যে বহু সম্পত্তি হারিয়েছিলেন। মনে রাখা ভালো, ব্রিটিশ জেলে যাওয়া আর আজকে জেলে যাওয়া এক নয়। সেই সময় জেলে

যাওয়ার মানে সম্পত্তি খোয়ানো, কোনোদিন চাকরি না পাওয়া, কার্যত সব খোয়ানো। তবু, ১৯৩০-র আইন অমান্য আন্দোলনে অভূতপূর্ব সংখ্যায় মানুষ জেলে গিয়েছিলেন। যাঁরা জমি, সম্পত্তি সব খুইয়েছিলেন তাঁদের অনেকেই গরিব। ১৯২০তে যে অসহযোগ আন্দোলনের থেকে এই পর্ব আলাদা বিপুল গরিব মানুষের অংশগ্রহণের কারণে। স্বাধীনতা আন্দোলনে এই উপাদান নতুন। আন্দোলন এমন আকার নিতেই ব্রিটিশদের পক্ষে শাসন চালিয়ে যাওয়া কঠিন হয়ে পড়লো।

মুসলিম লিগের মুখপত্র 'ডন', ১৯৪৭ সালের আগে থেকে যা করাচি থেকে প্রকাশিত হয়ে চলেছে, তাতে প্রকাশিত একটি বিষয়ের উল্লেখ করছি। ওই নিবন্ধে লেখক বলেছিলেন, পাকিস্তানে আমাদের সমস্যা হলো আলাদা দেশ হিসেবে পাকিস্তান গড়ার আন্দোলনে কেউ নায়ক নন, কোনো শহীদ নেই। কারণ, এই আন্দোলন কখনো ব্রিটিশ শাসকদের বিরোধিতা করেনি। বিরোধিতা করেছিল সঙ্গে থাকা হিন্দুদের। আমরা কী দেখেছি? অধুনা পাকিস্তানের মাটিতে ব্রিটিশ শাসনের সময় জেলে গিয়েছিলেন খুদাই খিদমতগর-রা, পাঞ্জাবের কংগ্রেসকর্মীরা, সিন্ধের জাতীয়তাবাদীরা, এবং কখনোই পাকিস্তান আন্দোলনের নেতারা নন। পাকিস্তান অবশ্য এই সমস্যায় একা নয়। এখন যারা আমাদের দেশ চালাচ্ছে তাদেরও এই সমস্যা রয়েছে।

হিন্দু মহাসভা এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ (আর এস এস)-র সমস্যাও এক। আর এস এস ১৯২৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত কী করেছিল তাঁরা? কেন স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিয়ে জেলে যাননি? এতোই যদি বিরাট দেশপ্রেমিক তাহলে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে কোনো লড়াই করলেন না কেন? একই ঘটনা হিন্দু মহাসভার ক্ষেত্রেও। সাভারকর আন্দামানে গিয়ে নিজের দেশপ্রেমিক অতীতকে পুরো মুছে ফেলে ক্ষমাপ্রার্থনা করলেন, বললেন ব্রিটিশ সরকারের বিরোধিতা করবেন না। তিনি আর তা করেননি, শুধু মুসলিমদের বিরোধিতা করেছেন এবং মহম্মদ আলি জিন্নার ও আগে দ্বিজাতি তত্ত্বের সওয়াল করেছেন।

এখন আর এস এস অন্য বীর খুঁজছে। যেমন ভগৎ সিং। ভগৎ সিংয়ের সঙ্গে আর এস এস-র কী সম্পর্ক? ফাঁসির আগে তিনি লিখেছিলেন 'কেন আমি নাস্তিক'; বলেছিলেন কংগ্রেসে যদি কোনো নেতার প্রতি তাঁর সমর্থন থাকে তাহলে তিনি জওহরলাল। যে মানুষটি বলেছিলেন জাতীয় আন্দোলনের বিরোধীদের মধ্যে সবচেয়ে বিপজ্জনক হিন্দু সাম্প্রদায়িকরা, তাঁর সঙ্গে সঙ্ঘের কী সম্পর্ক? বলভভাই প্যাটেলও তো গান্ধীর ঘনিষ্ঠ অনুগামী ছিলেন।

সঙ্ঘ এখন সুভাষচন্দ্র বসুর কথা বলছে। সুভাষচন্দ্র কি কখনও হিন্দু রাষ্ট্রের কথা বলেছেন? আজাদ হিন্দ ফৌজের ভারতীয় জাতীয় সঙ্গীত ছিলো ইকবালের 'সারে জাঁহা সে আচ্ছা হিন্দুস্তাঁ হামারা'। আজাদ হিন্দ বাহিনীর সরকারী ভাষা ছিলো উর্দু ও হিন্দি। বাহিনীর নাম আজাদ হিন্দ ফৌজ, সুভাষচন্দ্র বলতেন 'জয় হিন্দ'। আর এস এস জয় হিন্দ বলে না। ইনকিলাব জিন্দাবাদও বলে না, যে স্লোগান ভগৎ সিং দিয়েছিলেন। ১৯৪৭-র আগে কংগ্রেসের সভায় ভগৎ সিংয়ের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে ইনকিলাব জিন্দাবাদ স্লোগান দেওয়া হতো। সুভাষচন্দ্রের কোনো গুরুত্বপূর্ণ জীবনীতেই আর এস এস-র সঙ্গে তাঁর কোনো সম্পর্কের কথা পাওয়া যায় না।

আর এস এস-র নায়ক শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বা দীনদয়াল উপাধ্যায় ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে কী ভূমিকা পালন করেছিলেন? কিছু না। ১৯৪২-এ ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সময়ে শ্যামাপ্রসাদ মুসলিম লিগের সঙ্গে যৌথ মন্ত্রিসভায় মন্ত্রী ছিলেন। ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে একটি আঙুলও তোলেননি তিনি, কেবল মুসলিমদের বিরুদ্ধে কথা বলেছেন। হিন্দুত্ববাদী শক্তির স্বাধীনতার লড়াইয়ে কোনো নায়কই নেই। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ধারণাই তারা বিরোধী ছিলো। হিন্দু-মুসলিম বিভাজন করে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে বিভাজন করাই তাদের উদ্দেশ্য ছিলো, এভাবে তারা ব্রিটিশদের সাহায্যই করেছে।

এখন আমি দুটি বিষয়ের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি— ধর্মনিরপেক্ষ ভারতের জন্য লড়াই এবং

সমৃদ্ধ ভারতের জন্য লড়াই। ১৯৪৭-র আগস্টের পরিস্থিতি আমি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। আলিগড় ছিলো মুসলিম লিগের শক্তিশালী ঘাঁটি। চারদিকে দাঙ্গার আগুনে কে আলিগড়কে রক্ষা করবে? নেহরু আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়কে বাঁচাতে কুমায়ুন রেজিমেন্টকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু গোটা জেলাকে কে রক্ষা করবে? আজকের হরিয়ানার প্রায় সমগ্র এলাকাই জ্বলছে। তাপলে মুসলিমদের গণহত্যার ঘটনা ঘটেছে। প্রতিবেশী এলাকা থেকে মুসলিমদের মৃতদেহ মর্গে নিয়ে আসা হচ্ছিল। পশ্চিম উত্তর প্রদেশে শুধু গান্ধীজী মুসলিমদের প্রাণ বাঁচাতে চেষ্টা চালাচ্ছিলেন। তিনি জামা মসজিদে মুসলিম শরণার্থী শিবিরে গিয়ে অপমানিত হলেন, হিন্দু শরণার্থী শিবিরে গিয়েও অপমানিত হলেন। দিনরাত তাঁকে অপমান সহ্য করতে হয়েছে। পানিপথে গিয়ে মুসলিমদের বাঁচানোর জন্য চেষ্টা করলেন। ১৯৪৮-র ১৩ই জানুয়ারি গান্ধীজী অনশনে বসলেন। অনশনের দাবি কী ছিলো? প্রথম দাবি ছিলো মুসলিমদের রক্ষা করতে হবে। যারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে লোক জড়ো করছে তাদের লিখে দিতে হবে এ কাজ তারা আর করবে না। এই আলিকায় আর এস এস, হিন্দু মহাসভার লোকদের নাম ছিলো। যে মুসলিমরা পাকিস্তানে যাননি তাদের নিজের বাড়িতে ফিরে আসতে দিতে হবে। তদানীন্তন পরিস্থিতিতে এই দাবি ছিলো বিরাট। দ্বিতীয় দাবি ছিলো পাকিস্তান সরকারকে দেয় ৫৫কোটি টাকা এখনই দিয়ে দিতে হবে কেননা পাকিস্তানের সরকারী কর্মীরা বেতন পাচ্ছেন না। প্রতিশ্রুত এই টাকা ভারত আটকে রেখেছিল। নিজের সরকারের বিরুদ্ধে গিয়ে বিদেশের সরকারের হয়ে সওয়াল করছেন, এই প্রশ্নে গান্ধীজীর উত্তর ছিলো আমি যতটা ভারতের, ততোটাই পাকিস্তানের, আমি উভয় দেশেরই লোক।

অনশন শুরু হলে দিল্লিতে ‘গান্ধী মূর্তিবাদ’ স্লোগান দিয়ে মিছিল হয়, কোনো কোনো মিছিল তাঁর প্রার্থনা স্থলের দিকেও যায়। কিন্তু অনশনের তৃতীয় দিনে লাল কেল্লার সামনে দশ হাজার লোকের সমাবেশে নেহরু ভাষণ দেন। তাঁর ভাষণ শেষে জনতা তাঁর সঙ্গে সহমত হয়ে যায়। আরো দু’দিন পরে দিল্লিতে হাজার হাজার মানুষের মিছিল হয়। আলিগড়, মীরট, মুজফফরনগর থেকে কৃষকরা আসেন, হয়তো কয়েকদিন আগেই দাঙ্গায় অংশ নেওয়া মানুষের পিতা-পিতামহরা ছিলেন। সাফাইকর্মীদের ইউনিয়ন, টাঙ্গাওয়াল, কারখানার শ্রমিকরা ছিলেন। তারা হিন্দু মহাসভা, আর এস এস নেতাদের বাড়ি ঘিরে ধরে তাদের সহঁ করায়, জোর করে অনেককে গান্ধীজীর অনশন স্থলে নিয়ে আসে। গান্ধীজী অনশন প্রত্যাহার করার পরে সরকার ৫৫কোটি টাকা পাকিস্তানকে দিয়ে দেয়। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দু’দেশেই হিংসা বন্ধ হয়। গান্ধীজী বৃহত্তর স্বার্থে ব্যক্তি চিত্তকে সরিয়ে রেখে বিপদের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করতেন। হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের পক্ষে লাগাতার ভূমিকা পালন করতে তিনি ছুটে বেরিয়েছেন। এ কোনো সাধারণ ব্যক্তির কথা নয়।

স্বাধীনতার পরে ১৯৫৫-৫৬তে হিন্দু দেওয়ানি বিধি চালু হয়। মহিলাদের সম্পত্তির উত্তরাধিকার ছিলো না। সেই বিধি উলটে যায়, কয়েকটি ক্ষেত্র ব্যতীত মহিলাদের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। ধর্মশাস্ত্রের বিধান পুরো উলটে যায় এবং তা নির্বাচনে। কংগ্রেস (এবং কমিউনিস্টরা) মহিলাদের সমান অধিকারের পক্ষে সওয়াল করে নির্বাচনে লড়ে। অন্যদিকে রামরাজ্য পরিষদ, জনসঙ্ঘ ধর্মশাস্ত্রের পক্ষে সওয়াল করে। নির্বাচনে তারা প্রত্যাখ্যাত হয়। দেশের ৮০শতাংশ জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে মহিলাদের সমানাধিকারের স্বীকৃতি দিয়ে দেওয়ানি বিধির পরিবর্তন হয়, যদিও সামাজিক প্রথার মধ্যে অসাম্য আজও রয়ে গেছে। তেমনই লক্ষ লক্ষ কৃষক জমি পান। একসময়ে কাশ্মীরের মতো উত্তর প্রদেশে জমিদারি প্রথা বিলোপের সবচেয়ে র্বাঘড়িকাল আইন ছিলো। রাজ্যগুলির নিজ নিজ আইন ছিলো। পরে ১৯৬০-র দশকে জমির উর্ধ্বসীমা সংক্রান্ত আইন হয়। অন্যদিকে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ক্ষেত্র তৈরি হয়। যাবতীয় দুর্বলতা সঙ্ঘেও, যা আজও রয়ে গেছে, নতুন ভারতের ভিত্তি রচিত হয় ১৯৫০-৬০’র দশকে।

কিন্তু দরিদ্রদের পরিস্থিতি কী দাঁড়িয়েছে? ভালো নয়। উৎসাহ পট্টনায়ক ‘দি রিপাবলিক অফ

হাঙ্গার’-এ দেখিয়েছেন ১৯৮৯ পর্যন্ত মাথাপিছু ক্যালোরি গ্রহণ ক্রমাগতই বেড়েছে। এমনকি খরার সময়েও। ফুড কর্পোরেশনের কাঠামো, খাদ্যে ভরতুকি ইত্যাদি এর পিছনে ছিলো। কিন্তু ১৯৯১-র পর থেকে তা কমতে শুরু করে। ২০০৩-এসে তা ব্রিটিশ আমলের স্তরে পৌঁছে যায়।

আর এস এস, হিন্দু মহাসভার মুসলিম লিগের মতোই কোনো অর্থনৈতিক কর্মসূচী ছিলো না। তাদের কোষাগারে চাঁদা দেওয়া ধনী ব্যক্তিদের স্বার্থেই তারা চলেছে। বি জে পি-র অর্থনৈতিক কর্মসূচী বৃহৎ ধনীদের স্বার্থেই অভিযুক্ত। প্রধানমন্ত্রী মোদীর বিদেশী পুঁজি আনার সওয়াল বা বিদেশে গিয়ে কোটি কোটি টাকা বিলোনো (যেমন মঙ্গোলিয়ায়) সবই কর্পোরেটের স্বার্থে। দরিদ্রদের জন্য কোনো কর্মসূচী তারা নিতে পারবে না। ধনীরাও বি জে পি-কে সমর্থন দিচ্ছে।

এই অর্থনৈতিক কর্মসূচী চালিয়ে যেতেই তারা সাম্প্রদায়িকতার রাজনীতি চালিয়ে যাবে। এইভাবেই তারা কেবলমাত্র শাসন বজায় রাখতে পারে। জার্মানিতে যেভাবে নাৎসিরা জাতিগত বিদ্বেষ ও হিংসা ছড়িয়েছিল, আর এস এস-ও সে পথেরই পথিক। সঙ্ঘের গুরু গোলওয়ালকর ইন্ডী-বিরোধী নীতির জন্য হিটলারের প্রশংসা করে বলেছিলেন ভারতেও মুসলিমদের বিরুদ্ধে এই পথই নেওয়া উচিত। মুসলিম-বিরোধী জিগির জরি রেখেই এখনও তারা এগোবে। তাদের হিন্দুত্বের ধারণার কোনো বিরোধিতাই তারা সহ্য করবে না। ইতিহাসকে তারা বিকৃত করতে উঠেপড়ে লেগেছে। এমনকি ছোটখাটো সাধারণ ইতিহাস বইয়েও যদি লেখা থাকে ঋগবেদ ১৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে লেখা হয়েছিল তাতেও ওই বই রোষের শিকার হচ্ছে। কেননা আর এস এস তো বেদকে ৮০০০ বছর আগে নিয়ে যেতে চাইছে। পরিকল্পিত ভাবে দাভোলকার, পানেসর, কালবুর্গি হত্যার ঘটনা ঘটেছে। তারা বিরোধীদের মুখ বন্ধ করতে চায়। আই সি এইচ আর, আই সি এস এস আর, নেহরু মিউজিয়ামে কারা রইলেন তা নিয়ে কংগ্রেসের তেমন মাথাব্যথা ছিলো না, বি জে পি-র আছে। সব জায়গায় তারা সঙ্ঘের লোক বসিয়ে দখল নিতে চাইছে। ভারতীয় ইতিহাস ও সংবিধানের ভ্রান্ত চিত্র উপস্থিত করছে তারা। এই অবস্থায় বিশেষ করে শিক্ষিত ভারতীয়দের- যারা লিখে, বলে ওদের কুযুক্তির জবাব দিতে পারেন- তাঁদের দায়িত্ব অনেক বেড়ে গিয়েছে। আমাদের ছোটখাটো স্ফোভ-অসন্তোষ ভুলে ভারতের ধারণার বিরুদ্ধে বি জে পি-আর এস এস-র ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর সময় উপস্থিত হয়েছে।

(অধ্যাপক ইরফান হাবিব ২০১৫-র ৭ই অক্টোবর আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে এই ভাষণ দেন। সামান্য সম্পাদিত আকারে সেই ভাষণের পূর্ণ বয়ান প্রকাশিত হলো।)